

plaats aan van den „kantoorleider” in de onderneming, alsmede de onderdeelen, welke door hem moeten worden geleid.
B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Juli 1930*

Opbergssystemen

Flines, A. Q. de — Voor grootere archieven verdient het numerieke stelsel den voorkeur, voor kleinere archieven is het alfabetische stelsel doelmatiger.
B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Aug. 1930*

Methoden van rangschikking

Vermaat Jr., J. A. J. — Bij het rangschikken van bescheiden, etc. verdient de classificatie naar onderwerpen den voorkeur; waarbij zoo veel mogelijk gebruik dient te worden gemaakt van de bekende indeelingen. (Dewey, Instituut Intern. de Bibliographie). Voor bepaalde onderdeelen kan echter met succes gebruik gemaakt worden van alfabetische volgorde (personeel).
B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Aug. 1930*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Quelques remarques sur le devis Rowan

Billard, Ch. — Tegenover het voordeel van het Rowanstelsel bij moeilijk te schatten werkstukken stelt schr. het groote nadeel van beperking der energie door den arbeider op een bepaalde grens, hetgeen schr. aantoonst met cijfers uit de praktijk. Schr. geeft voorts eenige verbeteringen aan.
B a VII 3 (A 14) *Mon Bureau Aug. 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Industrieel ontwikkeling in en om mijngebieden

Boerman, Prof. W. E. — De toenemende mechaniseering leidde tot vestiging van industrieën nabij de mijngebieden (ijzer, glas), of langs de waterwegen. In het bijzonder metaalsmelterijen, ceramische en chemische bedrijven groepeeren zich in en om de mijngebieden.
B b V 1 (B 3) *Tijdschrift voor Econ. Geografie Aug. 1930*

De kleinindustrie en haar verband met de economisch-geografische constellatie van Maastricht

Schaepkens van Riepst, J. — Door de na den Fransch-Duitschen oorlog gevoerde ongunstige handelspolitiek zijn de vele industrieën uit Zuid Limburg verdwenen. Schr. gaat nader in op de vele moeilijkheden, waarmede de Maastrichtsche industrie te kampen heeft.
B b V 1 (B 3) *Tijdschrift voor Econ. Geografie Aug. 1930*

De vestigingsplaats van de diamantindustrie

Rosenzweig, Mej. H. — De bewerking van de in verre wereldeelen gedolven diamant vindt bijna uitsluitend plaats in Nederland en België (Amsterdam en Antwerpen), hetgeen uit historische gronden te verklaren is. Schrijfter gaat hierop nader in, om vervolgens hare aandacht te wijden aan de huidige aspecten van deze industrie. Hierbij merkt zij o.m. op, dat een industrie op groote schaal in Zuid-Africa wegens gebrek aan gunstige standplaatsfactoren niet is te verwachten.
B b V 6 (B 3f) *Tijdschrift voor Econ. Geografie Aug. 1930*

De ontwikkeling van de margarine-industrie

Jurgens, A. — Schr. leidt zijn artikel in met een beschouwing over het ontstaan van margarine en haar beteekenis als volksvoedsel, om vervolgens de verhoudingen van margarine- en natuurboterproductie en hun economische beteekenis voor Denemarken, Duitschland en Nederland te bezien.

De margarine is een specifiek Nederlandsch product geworden en gebleven. De industrie is sterk „rohstoff-oriëntiert”. Groot is haar beteekenis voor internationaal ruilverkeer, arbeidsmarkt en internationale geld- en kapitaalmarkt.

Van den aanvang af maakte deze industrie een merkwaardigen ontwikkelingsgang door, die in het teeken van den steeds wederkerenden concurrentiestrijd stond. De geschiedenis der laatste jaren wordt beheerscht door het samengaan der concerns Jurgens en van den Bergh. Het artikel wordt geïllustreerd door een grafiek van de hoofdstructuur van de Unilever-combinatie.

Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank Juli 1930

B b V 16 h (B 3q)

De electriciteitsvoorziening van Duitschland, haar ontstaan, tegenwoordige ontwikkeling en toekomst

Thierbach, Dr. B. — Beknopte schets van het onderwerp.
B b V 19 (B 3r) *Polytechnisch Weekblad 31 Juli 1930*

VI. HANDEL

Un bureau des méthodes dans un grand magasin de vente

Muscato, S. — Tot welke mogelijkheden en besparingen een „planning department” in een warenhuis kan leiden, wordt in dit artikel met voorbeelden aangetoond.
B b VI 4 (35) *Mon Bureau Juli 1930*

Rationalisatie en detailhandel

Altena, K. van — De rationalisatie in de distributie wordt bemoeijkt door het gebrek aan gegevens betreffende den detailhandel. Invoering van doelmatige boekhouding en centralisatie der rationalisatie-toepassingen zal echter tot verbetering kunnen leiden.
B b VI 4 (B 5) *Administratieve Arbeid Juli 1930*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Road transport costs

Fenelon, P. G. — De kostprijscalculatie van motortransport-ondernemingen levert vele moeilijkheden op. Het is gewenscht een scherpe splitsing te maken tusschen vaste en variabele kosten en zoo veel mogelijk gebruik te maken van statistische eenheden, zooals busmijl, touwmijl, passagiersmijl.
B b VII 6 (B 7) *The Accountants' Magazine Aug. 1930*

Het transito-verkeer van Nederland en de gevaren die het bedreigen

Schilthuis, J. — Rotterdam heeft vooral transito-vervoer van steenkolen en erts. Het is echter van meer beteekenis om vervoer van stukgoederen aan te trekken, omdat dit meer werkgelegenheid scheidt, doch juist daarvoor ondervindt Rotterdam de meeste bezwaren. Schr. gaat vervolgens uitvoerig op de situatie in.
B b VII 6 (B 7) *Maatschappij-Belangen Juli 1930*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De resultaten der financierings-maatschappijen

Fischer, Mr. F. W. — Schr. behandelt een 10-tal factoren, waaraan hij den ongunstigen gang van zaken bij sommige financierings-maatschappijen toeschrijft.
B b X 11 (B 6a) *De Nederl. Mercur 10 Juli 1930*

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Advertising man of Detroit. A study of five hundred men, engaged in advertising work in Detroit. New-York, 1930.

Baumgarten, Franziska, und Gerd Fabian. Psychotechnik der Menschenwirtschaft. Halle a.S., 1930.

Beeching, C. L. T. The retail shop. Its organisation, management and routine. Londen, 1930.

Bierei, Ernst. Die Preisbildung des Grund und Bodens der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Erzeugungsmittel. Berlin, 1930.

Bloomfield, D. Chain stores. New-York, 1930.

Brauindustrie, Die deutsche, der Gegenwart. Hrsg. unter Förderung des Reichsernährungsministeriums, sowie des Präsidiums des deutschen Brauerbundes. Berlin, 1930.

Briefs, G. Probleme der sozialen Betriebspolitik. Berlin, 1930.

Brock, Fried. Gesteungskosten und Verkaufspreise elektrischer Arbeit. Wien, 1930.

Cromberg, Otto. Die Betriebsführung im Siemens-Martin-Werk mit Hilfe von Zeitgedingen. Düsseldorf, 1930.

Fischer, G., O. Reuther und L. Mayer. Der Güter- und Personenverkehr. Leipzig, 1930.

Flynn, J. F. Investment trusts gone wrong! New-York, 1930.

Gandhi, M. P. The Indian cotton textile industry. Its past, present and future. Calcutta, 1930.

Heilman, R. E. and others. Ethical problems of modern finance. New-York, 1930.

Herzfeld, J. Kurt. Markt analyse und industrielle Absatzorganisation. Hamburg, 1930.

Herzfelder, Edm. Kreditkontrolle. Die Methoden der regulierten Währung und manipulierten Währung. Berlin, 1930.

Kahn, Karl. Die Werbung des Schuheinzelhändlers. Stuttgart, 1930.

Knights, C. C. Successful salesmanship. London, 1930.

Liebe, Hans. Die Organisation des Berliner Obst- und Gemüsemarktes. Berlin, 1930.

Masz, Konrad. Kameralistik. Berlin, 1930.

Meyer, Ad. Der deutsche Holzhandel von 1920 bis 1926 und seine Veränderung gegenüber der Vorkriegszeit. Leipzig, 1930.

Müller, W. Rationelle Menschenführung als Grundlage einer erfolgreichen Personalpolitik. Berlin, 1930.

Münch, T. Das Hotel-Unternehmen im Lichte betriebswirtschaftlicher Lehre und Praxis. Berlin, 1930.

Mues, Joachim. Die Organisation des Wollhandels und der Wollmärkte. Altenburg (Thür), 1930.

Nagoaka, H. Economics of the import and export trade. London, 1930.

Nichols, F. G. New junior business training. New-York, 1930.

Niehuss, M. L. and E. M. Fisher. Problems of long-term leases. Ann Arbor, 1930.

Pollert, Ernst. Die Preisbildung bei Markenartikeln und ihre Beziehungen zur Absatzpolitik. Unter Zugrundelegung der Verhältnisse in der Lebensmittel-, Zigaretten- und Drogenbranche. Stuttgart, 1930.

Putensen, R. Das Problem der Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer vom betriebswirtschaftlichen Standpunkte. Berlin, 1930.

Prion, W. Ingenieur und Wirtschaft. Der Wirtschafts-Ingenieur. Eine Denkschrift über das Studium von Wirtschaft und Technik an Technischen Hochschulen. Berlin, 1930.

Reindl, Jos. Vertriebsgemeinschaften in der Werkzeugmaschinenindustrie. Berlin, 1930.

Rockefeller Jr., John D. The personal relations in industry. New-York, 1930.

Rummel, Kurt. Kostenrechnung auf Zeitgrundlage. Düsseldorf, 1930.

Schulldach, Elisabeth. Rationalisierungsmassnahmen der Nachinflationszeit im Urteil der deutschen freien Gewerkschaften. Jena, 1930.

Schiermeyer, Gustav. Die Mode als betriebswirtschaftliches Problem. Eine Untersuchung über den Einfluss der Mode auf die Absatzgestaltung. Stuttgart, 1930.

Taggart, Herb. F. Subdivision accounts. Ann Arbor, 1930.

Thiess, Karl Erich. Die neuesten Versuche zur Versorgung der Mittel- und Kleinindustrie mit langfristigen Kredit unter besonderer Berücksichtigung der Industrieschaften. Köln, 1930.

Thomas, T. The science of marketing. London, 1930.

Todes, C. Labor and lumber. New-York, 1930.

Weigmann, W. Rentabilität und wirtschaftliche Arbeit. Berlin, 1930.

B. Boekhouden en Accountancy

Burton, J. H. Investigations, accountancy and financial. London, 1930.

Colesworthy, H. E. Secretarial bookkeeping and accounts. London, 1930.

Hanson, J. W. Problems in auditing. New-York, 1930.

Ludwig, Heinz. Budgetkontrolle in industriellen Unternehmen. Berlin, 1930.

Miller, Franklin, & Comp. How to audit. New-York, 1930.

Peiser, Herbert. Rechnungswesen im Maschinenbau. Berlin, 1930.

Thornton, F. W. Stock brokerage and investment house accounting. New-York, 1930.

Wegener, Heinz. Wirtschaftlichkeit von Buchungsmaschinen in der Fabriklohn- Material- und Auftragsrechnung. Berlin, 1930.

Williams, R. G. Elements of auditing. London, 1930.

A. Bedrijfshuishoudkunde

Anthony, Arthur B. Economic and social problems of the machine age. Los Angeles, 1930.

Bark, Otto. Die Groszeisenindustrie des Saargebietes unter besonderer Berücksichtigung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse der Nachkriegszeit. Leipzig, 1930.

Bowie, James A. Education for business management. London, 1930.

Casson, H. N. How to keep customers. Up-to-date bulletins for business men. London, 1930.

Colman, G. M. The structure of modern industry. London 1930.

Dahl, J. O. Soda fountain and luncheonette management. New York, 1930.

Dameron, Kenneth. Men's wear merchandising. New York, 1930.

Davis, W. Calculations and costings for knitted fabrics. London, 1930.

Domink, Hans. Fritz Werner Aktiengesellschaft-Berlin. Berlin, 1930.

Douglas, P. and E. T. Jennison. The movement of money and real earnings in the United States. Chicago, 1930.

Dunn, F. Practical sales management. London, 1930.

Ewing, A. J. Business and the railroads. Topeka (Kansas), 1930.

Fern, W. G. Efficient staff training. New York, 1930.

Fleege-Althoff, Fritz. Die notleidende Unternehmung. I. Krankheitserscheinungen und Krankheitsursachen. Stuttgart, 1930.

Ford, Henry, and Samuel Crowther. Moving forward. New York, 1930.

Foster, W. T., and W. Catchings. Progress and plenty. Two-minute talks on the economics of prosperity. Boston, 1930.

Fowler, J. F. Introduction to Wall Street. New York, 1930.

Freshwater, G. J. and Alfred Bastien. Pitman's dictionary of advertising and printing. London, 1930.

Freundt, F. A. Kapital und Arbeit. Berlin, 1930.

Gardner, J. E. Science and psychology in selling farm machinery. Minneapolis, 1930.

Gerhardt, Joh. Unternehmertum und Wirtschaftsführung. Tübingen, 1930.

Hastie, Andrew. Practical transport management. London, 1930.

Hellauer, J. Nachrichten- und Güterverkehr. Berlin, 1930.

Hepner, H. W. Psychology in modern business. New York, 1930.

Hill, N. Magic ladder to success. New York, 1930.

Holmes, F. One job for price. New York, 1930.

Juzi, O. Effektenarbitrage auf algebraischer Grundlage. Zürich, 1930.

Kaernbach, Frank. Die wirtschaftliche Bedeutung der Legitimationsübertragung, unter besonderer Berücksichtigung des Depotstimmrechts der Banken. Stuttgart, 1930.

Kelly, F. C. Why you win or lose. Boston, 1930.

Keltsch, E. von. Vereinheitlichung der Betriebsstatistik. Ein Vorschlag. Berlin, 1930.

Kraeber, Ludwig. Betriebsanalytische Untersuchung der Aufbereitungsanlage der Spateisensteingrube „Ameise“. Ein Beitrag zur zweckmässigen Aufbereitung der Siegerländer Grubenkleins. Düsseldorf, 1930.

Künze, Achim. Die planmässige Erfassung der Betriebsstoffwirtschaft unser Tage. Essen, 1930.

Larson, C. D. Successful achievement. Beverly Hills (Cal.), 1930.

Ludwig, F. Der Mensch im Fabrikbetrieb. Berlin, 1930.

Mc. Nair, M. P. and C. I. Gragg. Problems in retail distribution. New York, 1930.

- Marbe, Karl.* Psychologie der Wertreklame. Stuttgart, 1930.
- Meier, Albert.* Die Probleme des gemeinschaftlichen Einkaufs der Einzelhändler in Haus- und Küchengeräten, Eisenwaren usw. Stuttgart, 1930.
- Moede, Walter.* Zur Methodik der Menschenbehandlung. Vom Vorgesetzten, seine Psychologie und seine Masznahmen. Berlin, 1930.
- Pitkin, W. B.* Psychology of achievement. New York, 1930.
- Raizizun, Y.* Psychology of success. Milwaukee, 1930.
- Römer, Rob.* Technik, Finanzierung und Preisentwicklung im Holzhandel. Kaiserslautern, 1930.
- Rose, T. G.* Business charts. A clear explanation of the various types of charts used in business, and of the principles governing the correct presentation of facts by graphical methods. London, 1930.
- Roth, Richard.* Landwirtschaftliche Betriebslehre. Für landwirtschaftliche Schulen sowie zum Selbstunterricht. Berlin, 1930.
- Sailer, Franz.* Leitfaden für den Schuhverkäufer. Fachkunde und Verkaufskunde. Berlin, 1930.
- Schäfer, Siegfried A. J.* Lebensfragen des Einzelhandels. Saarbrücken, 1930.
- Schnackel, H. F. and A. L. Sprecker.* The art of business reasoning. London, 1930.
- Schoenebeck, von.* Die ungünstige Lage der Fertigwarenindustrie in N. E. Metallen und ihre Gründe. Berlin, 1930.
- Schöning, Werner.* Untersuchungen über Förderverluste in einer Gesenkschmiede. Düsseldorf, 1930.
- Selvidge, R. W. and V. C. Fryklund.* Principles of trade and industrial teaching. Peoria (Ill.), 1930.
- Siegfried, L. B.* Typographic design in advertising. Washington, 1930.
- Suhr, Susanne.* Die weiblichen Angestellten. Arbeits- und Lebensverhältnisse. Eine Umfrage des Zentralverbandes der Angestellten. Berlin, 1930.
- Taillefer, Jean.* Ce qu'il faut savoir pour se défendre à la Bourse. Paris, 1930.
- Teuteberg, Wilhelm.* Die Zinsarbitrage. Flensburg, 1930.
- Tümena, Hans Willibald.* Neuzeitliches Verkaufen im Einzelhandel. Eberswalde, 1930.
- Wülbrandt, Hans.* Agrarkrise und Rationalisierung. Landwirtschaftliche Einkommensteigerung durch Produktionsförderung. Langensalza, 1930.
- Wilson, S. K.* Winning and holding — in advertising and selling. New York, 1930.

B. Boekhouden en Accountancy

- Alexander, J. W. and A. E. Lenhart.* Introductory accounting. Baltimore, 1930.
- Bangs Jr., John R.* Industrial accounting for executives. New York, 1930.
- Butler, Ladson, and O. R. Johnson.* Management control through business forms. New York, 1930.
- Carel, P.* Comment lire les bilans. Paris, 1930.
- Lembke, Bern.* Das Buchbild des Wechsels. Danzig, 1930.
- Prelinger, Wolfgang.* Grundriss der maschinellen Buchhaltung. Stuttgart, 1930.
- Prickett, A. Le R. and R. M. Mikesell.* Introduction to accounting. New York, 1930.
- Tridon, Marcel.* Comptabilité usuelle. La comptabilité du particulier et du petit commerçant. Paris, 1930.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

MEDEDEELINGEN WAARVAN PLAATSING WERD VERZOCHT

Vereeniging van Academisch Gevormde Accountants

Op 20 December 1930 werd de gewone Algemeene Vergadering gehouden te 's-Gravenhage.

Het Bestuur bestaat uit de heeren:

<i>Dr. G. Brackel,</i>	Voorzitter.
<i>J. Brands,</i>	Secretaris.
<i>C. Hoyng,</i>	Penningmeester.
<i>A. Kammer</i>	
<i>J. Modderaar</i>	

Tot lid der Vereeniging werden benoemd de heeren:

<i>R. Besançon</i>
<i>D. van der Sluys</i>
<i>A. A. Surber</i>
<i>Mas Aboetari</i>
<i>N. S. van Gelder.</i>

Examen Nederlandschen Bond van Accountants

De uitslag van de in September van dit jaar gehouden examens in Nederlandsch Indie van den Nederlandschen Bond van Accountants is als volgt:

	Aangemeld	Geslaagd
Handelsrekenen	12	7
A. Burgerlijk- en Handelsrecht	11	4
B. Fiscaal Recht	14	3
Economie	8	3
Bedrijfshuishoudkunde	11	3
Accountancy 1e gedeelte	9	3
Accountancy 2e gedeelte	9	4

Het diploma kon, na volledig examen, uitgereikt worden aan de Heeren:

P. L. Ek, Weltevreden; *W. P. Joanknecht,* Soerabaia; *J. Okkerse,* Soerabaia.

ONTVANGEN BOEKWERKEN.

Tien jaren organisatie-werk, door Ir. *Ernst Hymans,* Ir. *V. W. van Gogh,* *J. Rentenaar.* Uitgave van *J. Muusses,* Purmerend 1930. Prijs f 4.50.

Schets van het Bankwezen door *Mr. H. A. van Nierop.* Uitgave van de Erven *F. Bohn,* Haarlem 1930. Prijs geb. f 1.90.

Wet op de personeele belasting, zesde druk — vakstudie VIII — bewerkt door *J. de Willegen.* Uitgave van de N.V. Uitgevers-Mij. *A. E. Kluwer,* Deventer.